

Las estructuras receptoras de olores en los escarabajos

Luz Neri Benítez-Herrera
Angel Alonso Romero-López

Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla

Palabras clave

antenas, coleópteros, gallinas ciegas, mayates, receptores, sensilas

Resumen

Los escarabajos poseen un sistema olfativo que les permite detectar, discriminar y reaccionar a una amplia variedad de compuestos orgánicos volátiles. Las antenas son parte esencial de este sistema, ahí se localizan unas estructuras, llamadas sensilas, encargadas de la recepción de los compuestos volátiles emitidos por diferentes fuentes, como las plantas, alimento de un gran número de escarabajos. Las sensilas varían en forma —pueden parecer “platos”, “bastones” y “orejas”— y tamaño. Están compuestas por cutícula y presentan poros en su superficie. En la presente revisión se muestra parte de la diversidad en forma y tamaño de las sensilas de algunas especies de escarabajos que presentan antenas lameladas. Se resalta la importancia de dicha clasificación dentro del esquema de comunicación de estos insectos, además de su uso en otras áreas de la biología y su importancia para el manejo de especies plaga.

Los escarabajos, también conocidos como coleópteros, se caracterizan por tener dos pares de alas, uno de ellos blando, mientras que el otro par es duro (llamados élitros). Se conocen más de 350,000 especies en el mundo y tienen una gran variedad de formas, tamaños y hábitos. En México, se han registrado 1,179 especies de escarabajo que poseen antenas *lameladas* (ver más adelante) (Morón *et al.* 2014). El ciclo de vida de un escarabajo inicia como un huevo, el cual se convierte en larva (“gallina ciega”), que posteriormente se transforma en una pupa para finalmente convertirse en adulto (“mayate”, “frailecillo”) (Figura 1 A-D). En la etapa de

adulto se pueden alimentar de hojas, flores o frutos, mientras que, como larva, algunas especies se alimentan de las raíces de plantas silvestres y de plantas con importancia económica.

Hasta el momento, poco se conoce sobre la interacción entre las larvas y sus plantas hospederas. En el caso de los adultos, sí se cuenta con información. Los escarabajos localizan una planta mediante los compuestos orgánicos volátiles que estas liberan (lo que podríamos llamar, su olor, aunque los humanos no lo percibimos de igual manera). Durante esta interacción, los escarabajos detectan los compuestos volátiles a través de las antenas; apéndices donde se inicia el proceso de olfacción. Este grupo de escarabajos poseen un tipo de antena característica llamada lamelada porque consiste en una serie de “láminas” o segmentos aplanados similares a una hoja. Es justo en la superficie de estas láminas donde se encuentran las sensilas, que son las estructuras receptoras de los compuestos volátiles (Figura 2) (Ochieng *et al.* 2002).

Figura 1. Etapas del desarrollo de escarabajos con antenas lameladas. Los coleópteros adultos generalmente se encuentran sobre las partes aéreas de sus plantas hospederas y las larvas en el suelo, cerca de las raíces o de restos de materia orgánica. A-C (etapas del ciclo de vida de representantes del género *Phyllophaga*): (A) huevos, (B) larva y (C) pupa, ambas sobre el suelo, (D) adulto del género *Macrodactylus* sobre una planta. Fotografías: Luz Neri Benítez-Herrera y Angel Alonso Romero-López

Figura 2. Antena lamelada de un escarabajo macho del género *Cyclocephala*. En las lamelas se localizan las sensilas que detectan los compuestos orgánicos volátiles. Fotografía: Luz Neri Benítez-Herrera y Angel Alonso Romero-López. Escala: 1 cm

Las sensilas son estructuras cuticulares que sobresalen de la superficie de las antenas; su tamaño es muy pequeño, desde 1 hasta 30 μm de longitud. Estas estructuras poseen poros a través de los cuales entran los compuestos orgánicos volátiles, llegan a estructuras especiales que se encuentran sobre las neuronas y mediante impulsos eléctricos la señal se envía hasta el cerebro del escarabajo. Como respuesta a este proceso, el insecto se desplaza hacia el origen del estímulo, en este caso, hacia la planta. Meinecke (1975) observó diferencias en la morfología (o la forma) de las sensilas y generó una clasificación, basándose tanto en la forma como en el número de neuronas que se conectan con la sensila. Esta clasificación se ha complementado con propuestas recientes que describen y muestran el tamaño de las sensilas, agrupándolas en cuatro tipos: *placoideas*, estructuras con formas esféricas o semi-esféricas, pudiéndose percibir como “placas” o “platos” y que miden entre 5-36 μm ; *auricilicas*, con una forma de “oreja” o “lengua” con una longitud de entre 3 y 9 μm ; *basicónicas* con una forma de “bastones” o “espinas” que miden menos de 10 μm y *celocónicas* que son grupos de sensilas dentro de una cavidad y la longitud de dicha cavidad puede ser de entre 6 y 24 μm (Ochieng *et al.* 2002; Romero-López *et al.* 2004) (Figura 2).

A partir de este trabajo surgieron múltiples preguntas como, por ejemplo: ¿Por qué hay diferentes formas de sensilas? ¿Su forma está relacionada con la recepción de algún compuesto volátil en particular? ¿Hay sensilas diferentes o iguales entre especies de escarabajos? Hasta el momento, solo se han podido responder algunas de estas preguntas, dándose a conocer que cada tipo de sensila se especializa en la recepción de un determinado grupo de compuestos orgánicos volátiles. Las placoideas, aurículas y celocónicas se asocian con la recepción de feromonas sexuales, compuestos volátiles liberados por escarabajos de la misma especie que permiten la atracción del sexo opuesto. En el caso de la recepción de compuestos orgánicos volátiles de plantas, se ha propuesto la participación de las sensilas basicónicas y las celocónicas (Larsson *et al.* 2001; Ochieng *et al.* 2002; Romero-López 2016).

Diversidad de escarabajos, diversidad de sensilas

Los insectos se diversificaron durante el Mesozoico (hace 250 a 66 millones de años), al igual que las plantas con flores (angiospermas). Del mismo modo, la diversificación de las sensilas de los coleópteros, se cree que surgió como respuesta a una mayor competencia por el apareamiento (más individuos del mismo sexo buscando parejas del sexo opuesto), así como a la necesidad de localizar un mayor número de plantas de distintas especies, para su alimentación. Esto es evidente en escarabajos con antenas lameladas distribuidos en México: a la fecha, se han identificado las sensilas de nueve especies de escarabajos, observándose casi 40 variaciones morfológicas de dichas estructuras (Figura 3). El estudio de estas variaciones morfológicas puede ayudar a inferir el tipo de compuesto orgánico volátil que interactúa con la sensila; por ejemplo, si la variación se relaciona con la recepción de un compuesto específico proveniente de plantas o de alguna feromona. Esta idea ya ha sido demostrada en otros grupos de escarabajos que también se alimentan de plantas, en los cuales las sensilas placoideas son las encargadas de la recepción de estos compuestos en particular. Además, existen otros escarabajos que no se alimentan de las plantas y sorprendentemente presentan sensilas con una morfología muy particular, tal como ocurre en los “escarabajos peloteros”, quienes se alimentan del estiércol, y los “escarabajos ciervos” que se alimentan de la savia y la madera de los árboles (Bohacz *et al.* 2020; Pacheco *et al.* 2022).

Sensilas en las larvas

Los estudios de la morfología de las sensilas de los escarabajos se han enfocado principalmente en los adultos. Sin embargo, se ha propuesto que en su etapa de larva también presentan estructuras especializadas encargadas de la recepción de compuestos orgánicos volátiles, ya sea en forma de poros, de placas de poros y como parte de depresiones con forma de óvalo sobre la superficie de sus antenas (Sanchez-Cruz *et al.* 2022). Estos trabajos son un parteaguas para dar continuidad al estudio de otras especies de gallina ciega, dado que se desconoce si son capaces de encontrar una planta hospedera mediante los compuestos orgánicos emitidos por sus raíces. Encontrar una metodología para dar respuesta a esta

incógnita es sumamente complicada porque las larvas viven en el suelo. De cualquier modo, el reto es apasionante y motiva a comprender cómo las larvas logran localizar una planta mediante volátiles que se liberan de las raíces.

Figura 3. Dibujo que muestra parte de la diversidad de sensilas identificadas en especies de escarabajos adultos distribuidos en México. Cada punto de distinto color hace referencia a un tipo de sensila: rojo = placoideas, verde = auricílicas, amarillo = basicónicas y azul = celocónicas. Imagen: Elaboración propia, Luz Neri Benítez-Herrera

Perspectivas sobre la importancia de los estudios de las sensilas

En los últimos años ha aumentado el conocimiento sobre la diversidad de las sensilas de los escarabajos, pero aún falta estudiar este tema en muchas otras especies. Si bien la morfología permitirá seguir corroborando que la forma de la sensila está relacionada con la recepción de un determinado grupo de compuestos orgánicos volátiles, aún es necesario complementar esta información con otras áreas de la biología, como la encargada del estudio del comportamiento animal (etología), de los procesos internos del insecto (electrofisiología), o del transporte de las moléculas de olor hasta el cerebro del insecto (biología molecular). Estos esfuerzos en conjunto eventualmente ampliarán y complementarán el conocimiento sobre el sistema olfativo de los escarabajos y cómo participa durante la búsqueda de plantas hospederas.

La información que se deriva de los estudios morfológicos de las sensilas también puede ser utilizada para temas de diversa índole. Por ejemplo, lo que ya se mencionó sobre morfología y diversidad de sensilas del grupo de coleópteros de México con antenas lameladas, puede auxiliar a los taxónomos (especialistas en conocer la identidad de los organismos) para clasificar y nombrar a las especies. También se pueden utilizar para conocer el grado de parentesco entre especies, dado que especies cercanas filogenéticamente (es decir, emparentadas) tendrán sensilas similares comparadas con aquellas especies menos emparentadas. Finalmente, esta información puede ser utilizada de una manera práctica, ya que al conocer qué tipo de compuestos orgánicos volátiles perciben los escarabajos, estos compuestos se pueden emplear en trampas para capturar aquellos coleópteros con antenas lameladas que son considerados como plagas agrícolas.

Agradecimientos

La autora agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca posdoctoral otorgada (2024-2026).

Literatura citada:

- Bohacz C, Harrison J du G, Ahrens D. 2020. Comparative morphology of antennal surface structures in pleurostict scarab beetles (Coleoptera). *Zoomorphology*, 139:327-346.
- Larsson MC, Leal WS, Hansson BS. 2001. Olfactory receptor neurons detecting plant odours and male volatiles in *Anomala cuprea* beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). *Journal of Insect Physiology*, 47:1065-1076.
- Meinecke CC. 1975. Olfactory sensilla and systematics of the lamellicornia (Insecta, Coleoptera). *Zoomorphologie*, 82:1-42.
- Morón MA *et al.* 2014. Biodiversidad de Melolonthidae (Coleoptera) en México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 85: S298-S302.
- Ochieng SA *et al.* 2002. Sex pheromone reception in the scarab beetle *Phyllophaga anxia* (Coleoptera: Scarabaeidae). *Annals of the Entomological Society of America*, 95:97-102.
- Pacheco TL *et al.* 2022. Revisiting trends in morphology of antennal sensilla in scarabaeoid beetles. *Zoomorphology*, 141:315-326.
- Romero-López AA. 2016. Comunicación química de coleópteros Melolonthidae distribuidos en México: a una década de distancia. *Dugesiana*, 23:59-73.
- Sanchez-Cruz A *et al.* 2022. Descripción de las ultraestructuras antenales de las larvas de *Cyclocephala barrerai* (Coleoptera: Melolonthidae). Memorias del III Congreso de Entomología Aplicada, Academia Mexicana de Entomología Aplicada A.C., México. pp. 68-71.

¿Quién escribe?

Luz Neri Benítez Herrera es Bióloga por la Facultad en Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Maestra en Ciencias en Fitosanidad en Entomología y Acarología por el Colegio de Postgraduados campus Montecillo y Doctora en ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la frontera Sur, Unidad Tapachula. Actualmente realiza un posdoctorado en el laboratorio de infoquímicos y otros productos bióticos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP. Su interés científico principal se basa en la ecología química intra e interespecífica de insectos, aunque también tiene el gusto por su etología y morfología.

Contacto: col538716@colaborador.buap.mx

Angel Alonso Romero López es Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de Posgrado en Ciencias del Desarrollo de Productos Bióticos, por el Instituto Politécnico Nacional. Su interés principal se centra en el análisis de esquemas de comunicación química de microorganismos, plantas y animales (principalmente invertebrados), para comprender las interacciones intra e interespecíficas de las cuales forman parte todos ellos. Asimismo, investiga la incorporación de infoquímicos y semioquímicos en actividades de manejo y conservación de plantas e insectos con base en los preceptos de la ecología química en pro del diseño-creación de dispositivos de atracción y trampas. Complementa el estudio de los esquemas de comunicación con aspectos de tipología-diversidad de sensilas antenales, biología computacional y bioinformática para simular las interacciones que establecen los seres mencionados, desde el enfoque químico-ecológico. Actualmente, funge como profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo también el responsable del laboratorio de infoquímicos y otros productos bióticos.

Contacto: alonso.romerolopez@correo.buap.mx

